

MIGRAÇÃO-PARTICIPAÇÃO: DESAFIOS DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA NO BRASIL E NA UE

Autora: Luzia Costa Becker¹

RESUMO

A crescente centralidade dos cidadãos na pós-modernidade tem como reflexo a complementariedade da democracia representativa com outros modelos de democracia do tipo participativa-deliberativa-multicultural na qual estes adquirem maior protagonismo e poder no que diz respeito à definição das políticas públicas. No Brasil, desde a Constituição de 1988, uma estrutura de governança consolidou-se combinando comissões intergestores (instâncias de negociação bi/tripartite e pactuação de acordos para gestão das políticas) com conselhos de política (instâncias colegiadas) e conferências (espaços de participação social). Apesar do contexto adverso, desde o Tratado de Maastricht de 1992, enquanto federação supranacional, a União Europeia, ao estabelecer um sistema de governo em dois níveis, enfrenta o desafio de criar arenas de participação política – construir uma democracia supranacional enquanto não há uma constituição federal – capaz de ao mesmo tempo, promover coesão territorial, valorização do interior, cooperação transfronteiriça e descentralização político-administrativa. Tanto no Brasil quanto na UE, uma estrutura institucional de participação política vem sendo construída para atender, dentre outras, as demandas dos migrantes e refugiados. Nesse processo, a participação destes nas instâncias de concertação política para tomada de decisão é condição *sine qua non* da legitimidade democrática do país onde vivem.

ANTECEDENTES

O Estado democrático é aquele que permite a participação do povo no poder, utilizado na medida da vontade popular e legitimidade pelo consenso da generalidade de seus cidadãos, garantindo a todo aquele que está em seu território um aparato mínimo de direitos. O fato de imigrantes não terem direitos políticos, ainda que residentes permanentemente no país, gera uma situação de *déficit* democrático potencial durante a formulação de qualquer política migratória, uma vez que não há a possibilidade de participação paritária daqueles diretamente afetados pelos diplomas discutidos. Para superar o *déficit* há que considerar a tensão entre diferença e igualdade, reconhecendo a legitimidade de grupos minoritários de colocar seus interesses coletivos dentro da esfera pública – num contexto de democracia multicultural na qual a justiça social adviria da participação paritária de todos os membros

da comunidade na promoção das políticas de redistribuição (1) – tendo o direito de serem ouvidos e fazendo *jus* a prestações que solucionem disparidades relacionadas a suas especificidades (2).

Da esfera pública à esfera política, a reunião e articulação entre diferentes atores garante a legitimidade das suas resoluções e o caráter democrático necessário aos espaços institucionais criados para fazerem parte do sistema político. No que concerne às instâncias de concertação para tomada das decisões públicas, os conselhos de política são instâncias colegiadas permanentes, de caráter consultivo e deliberativo, integrantes da estrutura básica do órgão da Administração Pública visando reduzir a separação entre governo e sociedade bem como promover maior convergência entre decisões do governo e demandas sociais.

No que se refere aos fóruns públicos, as Conferências de políticas públicas são instrumentos que conjugam a participação de representantes do governo e da sociedade civil nas discussões e deliberações de um determinado tema visando a proposição de diretrizes para a formulação de políticas públicas. Já as Comissões intergestores são instâncias de negociação e pactuação para implementação do Sistema Nacional da política setorial e para acordos relativos aos aspectos operacionais de sua gestão. A Comissão Intergestores Tripartite é o espaço de articulação entre os gestores federal, estaduais, distritais e municipais para viabilizar a implementação do Sistema Nacional da política setorial, constituindo-se como principal instância de negociação e pactuação das ações governamentais, no que tange aos aspectos operacionais da gestão do sistema descentralizado e participativo. Sua organização é de âmbito federal e composta paritariamente por representantes das três esferas de governo, considerando-se as regiões do país (3).

Enquanto novo formato de participação da sociedade na gestão das políticas públicas, coloca-se aos conselhos de política, às conferências de políticas públicas e às comissões intergestores o desafio de constituir espaço democrático destinado a alcançar três objetivos essenciais: promover a construção da cidadania e a educação política; viabilizar a identificação e captação permanente das demandas da sociedade; e exercer controle social sobre o governo. Enquanto manifestação concreta das novas relações entre sociedade civil e Estado, tais instituições se tornam um rico objeto de estudo para a questão da governança em países do sul e do norte globais, em específico, no Brasil e na União Europeia apesar do contexto adverso desta última (4). No caso da questão migratória, o grande desafio é criar estratégias para incluir os cidadãos e os “não cidadãos”, ou seja, “imigrantes e refugiados que se movem para o interior de um território relacionado a uma entidade estatal, impondo sua presença e sua liberdade de locomoção frente ao poder soberano do Estado, fundado geograficamente em seus limites” (5). No contexto do mundo globalizado, trata-se, portanto, de inovar na construção da democracia supranacional e da cidadania cosmopolita.

RESULTADOS

No Brasil, a partir da Constituição de 1988, os conselhos gestores, as conferências de políticas públicas e as comissões intergestores tornaram-se instituições importantes no âmbito das políticas públicas. Decorrentes dos princípios constitucionais que prescrevem a participação da sociedade na condução das políticas públicas, das legislações regulamentadoras que invariavelmente condicionam o repasse de

recursos federais à sua existência e do processo de descentralização, essas estruturas de participação política ligadas à educação, saúde, cultura, meio ambiente, migração, dentre vários outros setores, se disseminaram pelos municípios e estados brasileiros (6).

No caso das instâncias de participação ligadas à migração, em 2013, a Secretaria Nacional de Justiça, vinculada ao Ministério da Justiça, criou a Comissão de especialistas para discutir e propor um anteprojeto para uma nova Lei de Migração tendo em vista o Estatuto do Estrangeiro, uma lei de caráter securitizador, projetado durante a Ditadura Militar e considerado um impeditivo da integração do migrante.

A primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio (7) seguiu um modelo inclusivo e com ampla participação dos interessados no tema, através da eleição de 556 delegados representando a Sociedade Civil, os migrantes e órgãos governamentais em inúmeros eventos locais e regionais com ampla discussão dos temas relacionados à migração e ao refúgio, além de participação via internet, através da plataforma *Participa Brasil*. As sugestões da I COMIGRAR foram levadas à Comissão cujo trabalho implicou o projeto com cinco características principais: compatibilização da legislação com a Constituição de 1988 e com os tratados de Direitos Humanos, transformação do paradigma de segurança nacional para uma abordagem humanista, criação de coerência sistêmica na legislação migratória, escuta da Sociedade Civil e preparação do Brasil para as migrações internacionais contemporâneas (8).

Esse projeto, contudo, não foi submetido ao Congresso. O novo marco migratório é oriundo do projeto de lei do Senador Aloysio Nunes que apesar de ter passado por várias discussões públicas, ficou aquém da proposta legislativa construída com a sociedade civil desde o início. Mesmo assim, a revogação do Estatuto do estrangeiro, base da política migratória por trinta e sete anos, se deu com a promulgação da Lei de Migração 13.445 de 24 de maio de 2017, mudando a lógica estatista e securitária para uma noção mais humanista da migração. O imigrante, todavia, continua negligenciado na sua condição de sujeito social e político capaz de participar politicamente das decisões públicas, sendo necessária, portanto, a instituição de espaços de promoção desta participação em todos os entes federativos (9)

O Conselho Nacional de Imigração (1980) é órgão deliberativo formado por representantes do governo, empregadores, trabalhadores e sociedade civil que reúne competências relacionadas, de modo amplo, à formulação da política nacional de imigração. Segundo Meunier (10), o CNIg é um espaço importante de interações, consultas e trocas de informações que reforça, junto a seminários, eventos e oficinas, o desenvolvimento da comunidade política em migrações – da qual fazem parte não apenas atores governamentais, mas também de outros setores do Estado, da sociedade civil, de setores privados, acadêmicos e organizações internacionais. Já o Conselho Nacional de Refugiados – CONARE (1997) tem como objetivo reconhecer e tomar decisões sobre a condição de refugiado no Brasil, além de promover a integração local dessa população. É um órgão multiministerial do qual participam o governo, a sociedade civil e a ONU, por meio do ACNUR que junto da Defensoria Pública da União, têm um assento com direito de voz, mas não de voto.

Nesse contexto, estados e municípios vem criando seus comitês e conselhos de política para tratar das questões ligadas aos refugiados e migrantes no Brasil. No âmbito estadual, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Goiás apresentam conselhos e comitês para a promoção da participação, garantia da promoção e proteção dos direitos

dos refugiados, migrantes e apátridas (11). Contudo, é no estado de São Paulo que o Conselho Municipal de Imigrantes (CMI) da capital paulista se destaca por ser a única instância pública do Brasil que permite imigrantes candidatarem-se, votar e serem votados, desempenhando um importante papel de inclusão e participação efetiva desta população na proposição e acompanhamento de políticas públicas (12). Com apoio do ACNUR, a refugiada congoleza Hortense Mbuyi assumiu uma cadeira no CMI de São Paulo em 2021 (13).

Na União Europeia – UE (sistema político baseado numa comunidade de Estados, estabelecendo um sistema de governo em dois níveis de tipo federal), a Comissão Europeia, com caráter supranacional, atua ativamente, com independência política, nas áreas legislativa, política e nos programas de ação, além de ser responsável pela aplicação das decisões do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, prezando pela transparência e pela eficácia (14). Contudo, a promoção da participação popular para efetiva integração do cidadão europeu, enquanto fonte de legitimidade política do poder da União, no cotidiano político, tem sido um desafio.

O Tratado de Lisboa (2007) trouxe procedimentos para integrar os cidadãos. Além dos mecanismos do sistema institucional adotados pela União Europeia (participação popular no processo decisório democrático, como o direito de votar e ser votado, dentre outros), os programas Europa dos cidadãos 2014-20 e *Direitos, Igualdade e Cidadania 2014-20* reforçaram a participação democrática no âmbito europeu destinando-se, respectivamente, à melhoria do conhecimento sobre a União Europeia, sua história e diversidade bem como ao apoio a projetos em prol da igualdade e dos direitos fundamentais. O Pacto de Amsterdã (2016) implicou a Agenda Urbana da UE com o objetivo de encontrar resposta para os problemas com que se confrontam as cidades europeias com foco nos temas: qualidade do ar; economia circular; adaptação às alterações climáticas; transição digital; transição energética; alojamento; inclusão dos migrantes e refugiados; contratação pública responsável e inovadora; emprego e competências na economia local; utilização sustentável dos solos e soluções baseadas na natureza; mobilidade urbana e pobreza urbana (14).

No que se refere à inclusão de migrantes e refugiados, a Comissão Europeia, em parceria com representantes de cidades, governos nacionais e organizações da sociedade civil priorizaram ações comuns para promover a integração. Para tanto, criou-se o Site europeu sobre integração; tomou-se a Migração como prioridade e estabeleceu-se uma agenda europeia para a migração. Sob o guarda-chuva da Agenda Urbana da UE, a primeira fase da parceria aconteceu no período de 2016-2019. Entre os principais resultados da parceria estão: a criação do *Conselho Consultivo Europeu de Migrantes*, um grupo autogerido de conselheiros com antecedentes de imigrantes e refugiados, fornecendo aconselhamento em questões de integração; e da *Academia Urbana de Integração*, um programa de treinamento em integração para formuladores de políticas de cidades e regiões.

A questão da migração e do refúgio é foco também da *Conferência sobre o Futuro da Europa* (2021), um conjunto de conversas e debates protagonizados pelos cidadãos que permitirá às pessoas de toda a Europa partilharem as suas ideias e ajudarem a definir o futuro comum dos cidadãos europeus. Através da Plataforma Digital Multilíngue, criada para que qualquer europeu possa partilhar as suas ideias, e dos Painéis de Cidadãosⁱⁱ tanto a nível europeu como nacional, as contribuições irão para os Plenários da Conferênciaⁱⁱⁱ, um novo fórum público que busca proporcionar um espaço de debate com os cidadãos sobre prioridades e desafios importantes.

Sob o tema *Gestão previsível, equilibrada e fiável da migração*, as discussões das questões da migração, segundo os dirigentes, “exigem um sistema moderno europeu de migração e asilo, gestão das fronteiras, cooperação com os países parceiros e luta contra a introdução clandestina de migrantes. Implicam também a proteção das pessoas que fogem da violência e a integração dos recém-chegados na sociedade” (15). Para tanto, indicaram as seguintes categorias para apresentação de propostas: 1) Asilo e migração; 2) Gestão integrada das fronteiras; 3) Aprofundamento da cooperação internacional; 4) Migração legal e integração.

No caso dos Estados-membros, Portugal apresenta o Conselho para as Migrações - CM (2014), antes Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração - COCAI (1998), enquanto órgão de consulta, apoio e participação na definição das linhas gerais de atuação do Alto Comissariado para as Migrações – ACM e nas tomadas de decisão do Conselho Diretivo, assegurando a participação e colaboração de entidades públicas e privadas na definição e execução das políticas migratórias.

Observa-se assim que estrutura de participação política, que começa a ser delineada na UE, é similar à que já se consolidou no Brasil – e em alguma medida também em Portugal (15), enquanto espaços institucionais de concertação política. Contudo, além do aperfeiçoamento do ponto de vista da qualidade da participação, há que se pensar em ampliar e consolidar instâncias de participação paritárias para encaminhamento político de demandas dos migrantes e refugiados.

CONCLUSÕES

A prática da boa governança reconhece que problemas comuns exigem ações conjuntas com os Estados e a chamada participação ampliada. Uma ampla estrutura institucional vem sendo construída possibilitando a participação da sociedade civil nas três esferas da federação na condução de temáticas e políticas públicas em países do sul e norte global. Contudo, no que se refere ao tema da Migração, a descentralização política precisa avançar.

No caso do Brasil, conferências, conselhos e comitês no âmbito federal e algumas iniciativas no âmbito estadual e municipal, com destaque para o município de São Paulo, precisam ser analisadas do ponto de vista da qualidade da participação em termos de fornecimento de informação e promoção de canais de comunicação fundamentais para a tomada e a efetividade das decisões. Em relação a União Europeia, através de iniciativas da Comissão no âmbito da Agenda Urbana para a UE e especialmente dos debates públicos levados a cabo pela Conferência sobre o futuro da UE, o tema da Migração vem ganhando destaque e algumas instâncias de participação vem sendo instituídas como o Conselho Consultivo Europeu de Migrantes. Contudo, a descentralização sistêmica, advinda da instância supranacional para os Estados-membros e nestes para as instâncias municipais, ainda está para ser construída para superar o déficit democrático ligado a questão migratória.

RECOMENDAÇÕES

- Aprofundar os estudos para conhecer melhor a estrutura de descentralização existente no Brasil e na União Europeia considerando, em específico, aquelas voltadas para a participação do migrante e refugiado.
- Onde não existe instâncias de participação paritária, indicar a criação e onde existe, fortalecer a estrutura de governança existente e estreitar a relação desta com as instâncias nacionais e supranacionais.

REFERÊNCIAS

- (1) FRASER, Nancy. Reenquadrando a Justiça em um mundo globalizado. Revista Lua Nova, 2009.
- (2) ANDRADE, Gabriel Pereira Pena; SARTORETTO, Laura Madriid. Uma lei para minorias?: Reconhecimento, participação e democracia na criação da nova Política Brasileira de Imigração. Revista del CESLA, n. 22, pp. 179-202, 2018.
- (3) MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – Orientação acerca dos Conselhos e do controle social da política de assistência social. 2006.
- (4) BECKER, Luzia Costa. Política migratória e de integração da União Europeia: normativas, planos e desafios fronteiriços. Agosto, 2021. Disponível em <https://zenodo.org/record/5213954#.Yh3pWd&xlma>
- (5) ANDRADE, Gabriel Pereira Pena; SARTORETTO, Laura Madriid. Uma lei para minorias?: Reconhecimento, participação e democracia na criação da nova Política Brasileira de Imigração. Revista del CESLA, n. 22, pp. 179-202, 2018.
- (6) GOMES, Eduardo Granha Magalhães. Conselhos gestores de políticas públicas: aspectos teóricos sobre o potencial de controle social democrático e eficiente. Cad. EBAPE.BR, v. 13, no 4, Artigo 12, Rio de Janeiro, Out./Dez. 2015.
- (7) OLIVEIRA, Henrique Lazarotti de. A ampliação da participação cidadã e do controle social na gestão das políticas migratórias no Brasil – A 1a Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio, a proposta de gestão participativa em São Paulo (SP) e o emprego de novas tecnologias. Monografia. FESPSP, São Paulo Maio de 2014.
- (8) ANDRADE, Gabriel Pereira Pena; SARTORETTO, Laura Madriid. Uma lei para minorias?: Reconhecimento, participação e democracia na criação da nova Política Brasileira de Imigração. Revista del CESLA, n. 22, pp. 179-202, 2018.

- (9) ODORISSI, Luiza Ferreira. O direito a ter direitos: a participação política do migrante no espaço público brasileiro e o necessário reconhecimento da qualidade de sujeito social e político. Tese de doutorado. Santa Cruz do Sul, 2021.
- (10) MEUNIER, Isabel. O Estado em Interação: o Conselho Nacional de Imigração e a coordenação na política migratória brasileira. Revista Brasileira de Políticas Públicas e Internacionais, dezembro/2019.
- (11) ACNUR. Conselhos e comitês para refugiados e migrantes no Brasil. Disponível em <https://www.acnur.org/portugues/acnur-no-brasil/conselhos-e-comites-no-brasil/>. Acesso em 28/jan/2022.
- (12) OLIVEIRA, Henrique Lazarotti de. A ampliação da participação cidadã e do controle social na gestão das políticas migratórias no Brasil – A 1ª Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio, a proposta de gestão participativa em São Paulo (SP) e o emprego de novas tecnologias. Monografia. FESPSP, São Paulo Maio de 2014.
- (13) ACNUR. Com apoio do ACNUR, refugiada congoleza toma posse no Conselho Municipal de Imigrantes de São Paulo. Junho, 2021. Disponível em <https://brasil.un.org/pt-br/133505-com-apoio-do-acnur-refugiada-congoleza-toma-posse-no-conselho-municipal-de-imigrantes-de-sao>. Acesso em 16/fev/2022.
- (14) MOREIRA, Vital. *A vontade dos cidadãos da União: A democracia supranacional na União Europeia*. Universidade de Coimbra in Democracias: estudos do século XX. Imprensa da Universidade de Coimbra, n. 17, 2017.
- (15) COMISSÃO EUROPEIA. Agenda Urbana da UE. Disponível em https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/urban-agenda-eu_pt.
- (16) CONFERÊNCIA FUTURO EUROPA. Migração. Gestão previsível, equilibrada e fiável da migração. Disponível em <https://futureu.europa.eu/processes/Migration>. Acesso em 6/fev/2022.
- (17) GERALDI, Juliano. A relação entre conselhos de políticas públicas e públicos participativos na elaboração de políticas urbanas nacionais – A politização do urbano e a institucionalização da participação pública no Brasil e em Portugal. Tese doutorado. Faculdade de Economia. Agosto de 2018.

ⁱ Pesquisadora Associada ao InterAgency Institute e Pós-Doutora pela Humboldt Universität zu Berlin E-mail: luzia.becker@interagency.institute

ⁱⁱ Foram organizados quatro painéis, cada um com 200 cidadãos europeus escolhidos por seleção aleatória nos 27 Estados-Membros, para refletir sobre a diversidade da UE em termos de: origem geográfica (nacionalidade e origem urbana/rural), gênero, idade, contexto socioeconômico e nível de instrução; cada painel tem pelo menos uma cidadã e um cidadão por Estado-Membro; um terço de cada painel é composto por jovens (com idades entre os 16 e os 25 anos). Disponível em <https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=pt>. Acesso em 6/fev/2022.

iii Esse espaço de concertação política debate as recomendações dos painéis nacionais e dos Painéis de Cidadãos Europeus, e os contributos da plataforma digital multilíngue, agrupados por temas, sem resultados predeterminados. Depois destas recomendações terem sido apresentadas pelos cidadãos e discutidas com eles, o Plenário apresenta, numa base consensual, as suas propostas ao Conselho Executivo. Este último elabora um relatório em plena colaboração e total transparência com o Plenário. O Plenário da Conferência é composto por 108 representantes do Parlamento Europeu, 54 do Conselho, três da Comissão Europeia, 108 representantes de todos os parlamentos nacionais, em pé de igualdade, e 108 cidadãos: 80 representantes dos Painéis de Cidadãos Europeus, 27 de painéis nacionais de cidadãos ou de eventos da Conferência (um por Estado-Membro), bem como o presidente do Fórum Europeu da Juventude. Participam igualmente 18 representantes do Comitê das Regiões e 18 do Comitê Económico e Social, 6 representantes eleitos dos órgãos de poder regional e 6 representantes eleitos das autoridades locais, 12 representantes dos parceiros sociais e 8 representantes da sociedade civil. Disponível em <https://futureu.europa.eu/pages/plenary>. Idem.